

ZAMONAVIY INGLIZ TILI O'QITISHDAN KO'ZDA TUTILGAN MAQSAD VA VAZIFALAR

Navoiy shahar

5-IDUMning Ingliz tili fani o'qituvchisi

Djamurotova Nasiba Uktamovna

Navoiy shahar

5-IDUMning Ingliz tili fani o'qituvchisi

Eshmurodova Nafosat Qahramonovna

***Annotatsiya:** Maqolada ingliz tilini o'qitishdan asosiy maqsadlarni ko'zlagan holda erishiladigan natijalarni rejasini tuzishimiz zarur. Ingliz tilini bugungi kunda ahamiyati juda ham kata. Har qanday til o'rganuvchi shaxs maqsad bilan harakat qilishni ko'rsatib berilgan.*

***Kalit so'zlar:** ingliz tili, ixtisoslik, gapirish, tinlash, tushinish, metodika, didaktik talqin.*

O'rta umumta'lim maktablari va nofilologik oliy o'quv yurtlarida ingliz tili o'rgatish o'z xususiyatiga ega bo'lib, maxsus o'qitish metodikasini qo'llashni taqozo etadi. O'qitish metodikasi yaxlit tizim bo'lib, ta'lim sharoiti, maqsadi, mazmuni, metodi, vositasi kabi tarkibiy qismlardan iboratdir.

Ma'lumki, har qanday maqsad ehtiyoj tufayli paydo bo'ladi. Maqsad – ta'limda umumiy yo'nalish bo'lib, muayyan vazifa(lar)ni hal etish rejasidir. Chet til o'qitishda amaliy, umumta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlar e'tirof etilgan. Chet til ixtisosligi yo'nalishidagi o'quv yurtlarida kasbiy (professional) maqsad ham qo'yiladi. Ingliz tilini o'rgatishdan maqsad – o'rganilayotgan tildan fikr almashish vositasi sifatida foydalanish malakalarini shakllantirish, o'quvchilarni bilish faoliyatini oshirish, ularda nutqiy va kasbiy malakalarni hosil qilishdan

iboratdir. Barcha ko'zlangan maqsadlar bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, ta'lim jarayonida bir-birini taqozo etadi.

Amaliy maqsadning ma'nosini uning nomidan fahmlash mumkin: o'rganilayotgan tildan o'quvchi faoliyati (amaliyot)da foydalanish nazarda tutiladi. Tilni amaliy maqsadda o'rganish atamasiga chet til o'qitish metodikasida turli ta'rif va tavsiflar berilgan bo'lishiga qaramasdan, o'qituvchilar orasida tilni amaliy maqsadda egallash deganda, og'zaki nutq yoki gapirish faoliyatini tushunish kabi xato fikrlar ham mavjuddir. Bunday tushunish noto'g'ri talqinlardan biri hisoblanib, axborot berish yoki olish nafaqat, og'zaki nutq (gapirish, tinglab tushunish)da, balki yozma nutq (o'qish, yozuv) orqali amalga oshirilishini ta'kidlash o'rinlidir.

Chet til o'qitish metodikasida amaliy maqsad yuzasidan mavjud talqinlarda metodist olimlarning fikri bir xil emas, ya'ni ular amaliy maqsadni turli sharoitda turlicha talqin qiladilar. Yana bir guruh metodist-olimlar chet tilda og'zaki va yozma shaklda fikr bayon etish hamda o'zgarlar fikrini tushunishni amaliy maqsad deb e'tirof etishgan. Ushbu tushunchaga tili o'rganilayotgan xalq madaniyatini o'rgatish deb qarovchilar ham mavjud .

Zamonaviy kontseptsiyaga ko'ra amaliy maqsad o'quvchilarga kommunikativ (nutqiy muloqot), lingvistik (tilga oid bilimlar), mamlakatshunoslik (tili o'rganilayotgan mamlakat)ka oid va lingvokulturologik (tili o'rganilayotgan xalqlar madaniyati) ma'lumotlarni egallashni ta'minlovchi nutqiy malakalarni shakllantirishni taqozo etadi. Ingliz tili dasturida esa amaliy maqsad sifatida o'quvchilarni quyidagilarni bilishi zarur deb topilgan:

1. Tanlangan mutaxassislik bo'yicha sohaviy, ijtimoiy-siyosiy va ilmiy-ommabop adabiyotlarni o'qib tushunish.
2. Dastur talabi doirasida ingliz tilida og'zaki va yozma muloqot qila bilish.

O'quvchilarga ingliz tili o'rgatishdan ko'zda tutilgan yakuniy amaliy maqsad esa – o'qish, og'zaki nutq (gapirish va tinglab tushunish) va yozuv kabi nutqiy ko'nikma

hamda malakalarni shakllantirishdan iboratdir. Qisqasi, ingliz tilini amaliy maqsadda o'rganish ushbu til yordamida kerakli axborotni olish va boshqalarga yetkazish ma'nosini bildiradi. O'zlashtirilgan axborot o'quvchilarni bilim saviyasini oshirish, ularni tarbiyalash hamda rivojlantirish uchun xizmat qiladi.

Amaliy maqsad - ingliz tilida muloqot orqali ta'lim, tarbiya va o'quvchi shaxsini rivojlantirishda asos hamda sharoit vazifasini o'taydi. O'quvchi ta'lim 20 yakunida o'rgangan ingliz tilidagi nutqni idrok etib (tinglab yoki o'qib) tushunish va ushbu tilda fikr bayon eta olish (gapirish va yozish) imkoniyatiga ega bo'ladi.

“Ta'lim to'g'risi”dagi qonun va “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi”da o'rta maktab va nofilologik oliy o'quv yurtining asosiy vazifasi etib – shaxsning aqliy, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanish qobilyatlarini har tomonlama kamol toptirish, imkoni boricha ta'lim va tarbiya olishda qulay shart-sharoitlar yaratish, shuningdek, o'quvchilarda milliy g'urur hamda milliy odob-axloq fazilatlarini shakllantirish lozimligi alohida ta'kidlab o'tilgan.

Mazkur vazifalar ushbu o'quv yurti o'quv rejasiga kiritilgan barcha fanlarni o'qitishni ushbu maqsadga bo'ysundirishni taqozo etadi. Umumta'limiy o'quv predmeti hisoblanmish ingliz tili ham boshqa fanlar qatori ta'lim va tarbiya berish hamda o'quvchilarni har tomonlama rivojlantirishda o'zining ulushini qo'shadi. Ingliz tilidan ko'zlanadigan umumta'limiy maqsad haqida fikr bayon etishdan, avval, mazkur maqsadning didaktikadagi talqini to'g'risidagi ba'zi fikr va mulohazalar haqida to'xtalib o'tish joiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bekmuratova U. B. “Ingliz tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish”
2. N. Q. Xatamova, M.N.mirzayeva. “INGLIZ TILI DARSLARIDA QO'LLANILADIGAN INTERFAOL USULLAR” (uslubiy qo'llanma)

3. Kazadayev, A., Sharopov, B., Hakimov, S., Umarov, I., Muxtoraliyeva, M., Dadaxanov, F., & Abdunazarov, A. (2022). MAMLAKATIMIZDA NEMIS TA'LIM TIZIMINI JORIY QILISHNING SAMARADORLIGI TAHLILI. *Journal of new century innovations*, 18(1), 124-129.
4. Mukhtasar, M., Begyor, S., Aleksandr, K., Farrukh, D., Isroil, U., Sodiqjon, K., & Akbarjon, A. (2022). ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPMENT OF THE GERMAN EDUCATION SYSTEM IN OUR COUNTRY. *Journal of new century innovations*, 18(1), 168-173.